

ИННОВАЦИОННЫЕ НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ОТ ПРОИЗВОДСТВА К ДИЗАЙНУ ОДЕЖДЫ С УЛУЧШЕННЫМИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ

Самикова Захро Джураевна

Старший преподаватель, кафедры дизайна одежды, Ташкентский международный университет КИМЁ, Ташкент, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15388487>

Аннотация. В статье рассматривается роль современных нетканых материалов (НМ) в швейной промышленности. Анализируются ключевые технологии производства НМ и их влияние на формирование уникальных эксплуатационных свойств, таких как теплоизоляция, формоустойчивость, гигроскопичность и защитные характеристики. Поднимается проблема разрыва между технологическими возможностями производства НМ и их осознанным применением в дизайне для создания функциональной одежды. На основе анализа научно-технической литературы представлены данные о свойствах НМ и результаты их применения. Сделаны выводы о необходимости интеграции знаний о НМ в процесс дизайна.

Ключевые слова: нетканые материалы, дизайн одежды, эксплуатационные свойства, теплоизоляция, формоустойчивость, технология производства, инновации в одежде.

Abstract. This article examines the role of modern nonwoven materials (NM) in the apparel industry. Key NM production technologies and their influence on the formation of unique performance properties, such as thermal insulation, dimensional stability, hygroscopicity, and protective characteristics, are analyzed. The problem of the gap between the technological capabilities of NM production and their conscious application in design to create functional clothing is addressed. Based on an analysis of scientific and technical literature, data on the properties of NM and the results of their application are presented. Conclusions are drawn regarding the necessity of integrating knowledge about NM into the design process.

Keywords: nonwoven materials, clothing design, performance properties, thermal insulation, dimensional stability, production technology, innovations in clothing.

Annotatsiya. Maqolada tikuvchilik sanoatida zamonaviy to'qimagan materiallarning (TM) o'rni ko'rib chiqiladi. TM ishlab chiqarishning asosiy texnologiyalari va ularning issiqlik izolyatsiyasi, shaklni saqlash, gigroskopiklik va himoya xususiyatlari kabi noyob ekspluatatsion xususiyatlarning shakllanishiga ta'siri tahlil qilinadi. TM ishlab chiqarishning texnologik imkoniyatlari va funksional kiyimlarni yaratishda ulardan dizaynda ongli ravishda foydalanish o'rtasidagi tafovut muammosi ko'tariladi. Ilmiy-texnik adabiyotlar tahlili asosida TM xususiyatlari to'g'risidagi ma'lumotlar va ularni qo'llash natijalari keltirilgan. TM haqidagi bilimlarni dizayn jarayoniga integratsiya qilish zarurati to'g'risida xulosalar chiqarilgan.

Kalit so'zlar: to'qimagan materiallar, kiyim dizayni, ekspluatatsion xususiyatlar, issiqlik izolyatsiyasi, shaklni saqlash, ishlab chiqarish texnologiyasi, kiyimdagi innovatsiyalar.

Введение. Нетканые материалы (НМ) занимают все более значимое место в текстильной и легкой промышленности. Их производство экономически эффективно, а технологии позволяют получать материалы с заранее заданными, уникальными свойствами [1, 2]. Несмотря на широкий ассортимент и изученные характеристики НМ [3, 4, 5, 6], проблема заключается в том, что потенциал этих материалов не всегда полностью реализуется в дизайне одежды. Часто выбор материала происходит без глубокого учета его специфических свойств и влияния на эксплуатационные характеристики конечного изделия. Существует разрыв между достижениями в области производства НМ и практикой их применения в дизайне функциональной одежды. Цель данной статьи – на основе анализа существующих данных показать взаимосвязь между технологиями производства НМ, их свойствами и возможностями дизайна для создания одежды с улучшенными эксплуатационными показателями.

Метод исследования. В качестве метода исследования в данной работе использовался анализ и синтез научно-технической информации. Были проанализированы описания технологий производства НМ, данные об их физико-механических, теплофизических и гигиенических свойствах, а также примеры и рекомендации по их применению при проектировании различных видов одежды. На основе анализа научных исследований были систематизированы ключевые свойства НМ и их влияние на дизайн и функциональность одежды.

Результаты и обсуждение. Анализ источников показывает [1, 2, 7, 8, 9], что современные технологии (механические, адгезионные, термические, фильерные) позволяют производить широкий спектр НМ. Возможность целенаправленного получения материалов с заданными характеристиками является Важным преимуществом НМ для дизайна одежды. Проведенный анализ позволил систематизировать основные эксплуатационные свойства, определяющие выбор и применение этих материалов, Обобщенные данные, полученные из эмпирических исследований, представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Ключевые эксплуатационные свойства нетканых материалов (НМ) и их значение для дизайна одежды

Свойство	Описание и значимость для дизайна одежды	Ключевые аспекты
Теплоизоляция	Определяет способность одежды защищать от холода. Критически важно для верхней, зимней и специальной одежды. Позволяет создавать комфортные изделия для разных климатических условий.	Зависит от толщины, плотности, структуры пор, волокнистого состава (высокообъемные НМ, смесовые волокна). Оценивается интегральными показателями, на термоманекенах. [3, 4, 5, 6, 10]
Механические свойства	Влияют на внешний вид, форму изделия и ее сохранение в процессе эксплуатации (формоустойчивость, сопротивление сжатию,	Определяются структурой НМ, типом волокон и способом скрепления. Исследуются при статическом и циклическом сжатии для прогнозирования

	упругость). Важны для поведения материала. [5, 7] прокладочных материалов и сохранения толщины утеплителей.	
Гигиенические и защитные свойства	Обеспечивают комфорт (гигроскопичность, воздухопроницаемость) и безопасность (барьерные свойства против жидкостей, микроорганизмов). Необходимы для повседневной, спортивной, медицинской и защитной одежды.	Зависят от пористости, гидрофильности/гидрофобности волокон. Могут быть улучшены специальными обработками (например, антибактериальная модификация). [7, 8, 9]
Эргономические показатели	Характеризуют взаимодействие одежды с человеком, включая управление влагоотведением (перспирация) и распределение тепла по телу. Позволяют оптимизировать комфорт при разных уровнях активности.	Оцениваются на термоманекенах в условиях, имитирующих носку (ходьба, потоотделение). Дают основу для «теплового зонирования» – использования НМ с разными свойствами на разных участках изделия. [6]

Представленные в таблице 1 свойства являются основой для осознанного выбора нетканых материалов дизайнером. Понимание того, как структура и состав НМ влияют на эти характеристики, позволяет не просто подбирать материал под задачу, но и целенаправленно конструировать одежду, максимально используя потенциал современных технологий и материалов для достижения требуемого уровня комфорта, функциональности и эстетики.

Понимание специфики нетканых материалов позволяет дизайнеру не просто выбирать материал, но и осознанно конструировать изделие с учетом его будущих эксплуатационных характеристик:

1. Жесткость или драпируемость НМ влияет на выбор силуэта и конструктивных линий. Использование формоустойчивых НМ позволяет создавать четкие формы, в то время как мягкие объемные утеплители требуют иного подхода к конструированию [5, 7].

2. Знание теплофизических свойств позволяет применять принцип зонирования, размещая более толстые или эффективные утеплители в зонах наибольших теплопотерь [10, 6]. Разработка многослойных конструкций, в том числе с возможностью удаления слоев (как в патенте [11]), повышает адаптивность одежды к условиям среды. Проектирование специальной одежды (например, медицинской [8]) напрямую зависит от барьерных и гигиенических свойств выбранного НМ.

3. Многие НМ не требуют обработки срезов, что упрощает технологию изготовления. Однако их соединение может требовать специфических методов (сварка, склеивание) наряду с традиционным шитьем [7].

4. Современные НМ могут обладать разнообразными фактурами и внешним видом, разрушая стереотип о них как о чисто технических материалах [1]. Это позволяет

использовать НМ не только как функциональные компоненты (утеплители, прокладки), но и как основные материалы для создания модной одежды.

Заключение. Инновационные нетканые материалы предоставляют широкие возможности для дизайна и производства современной одежды с улучшенными эксплуатационными свойствами. Глубокое понимание взаимосвязи между технологией производства НМ, их физико-механическими, теплофизическими и гигиеническими характеристиками позволяет дизайнерам создавать не только эстетически привлекательные, но и высокофункциональные изделия, отвечающие разнообразным требованиям потребителей. Дальнейшее развитие технологий НМ, включая использование вторичного сырья и создание «умных» материалов, будет способствовать их еще более широкому внедрению в швейную промышленность, открывая новые горизонты для дизайна одежды.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Федорова Н. Е., Копытова Ю. Е. Использование нетканых материалов для производства одежды // Сборник научных трудов Международной научной конференции, посвященной 110-летию со дня рождения профессора АГ Севостьянова. – 2020. – С. 71-73.
2. Черенцова Г. Г. Особенности российского рынка нетканых материалов для одежды // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2023. – №. 8 (102). – С. 186-190.
3. Мезенцева Е. В., Мишаков В. Ю. Оценка теплоизоляционных свойств инновационных нетканых материалов с использованием интегрального показателя эффективности // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. – 2019. – №. 6. – С. 28-34.
4. Бессонова Н. Г., Жагрина И. Н., Шампаров Е. Ю. Сравнительный анализ теплоизолирующей способности высокообъемных нетканых материалов для одежды // Дизайн и технологии. – 2016. – №. 52. – С. 80-87.
5. Дерябина А. И. Разработка метода оценки и исследование деформации при циклическом сжатии объемных нетканых материалов для одежды // Москва. – 2017.
6. Мезенцева Е. В., Мишаков В. Ю. Исследование эргономических показателей теплоизоляционных нетканых материалов // Дизайн и технологии. – 2019. – №. 73. – С. 79-88.
7. Абдуллин И. Ш. и др. Современные технологии производства нетканых материалов // Вестник Казанского технологического университета. – 2014. – Т. 17. – №. 19. – С. 114-119.
8. Ханнанова-Фахрутдинова Л. Р. Применение нетканых материалов при проектировании хирургической одежды // Фундаментальные и прикладные проблемы создания материалов и аспекты технологий текстильной и легкой промышленности. – 2019. – С. 53-59.
9. Есиркепова А. М. и др. Современные тенденции и перспективы развития мирового производства и потребления нетканых материалов // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. – 2020. – №. 3. – С. 75-83.

10. Серебрякова Л. А., Чадова Т. В., Лаврушин Г. А. Использование нетканых материалов в качестве утепляющей прокладки // Швейная промышленность. – 2005. – №. 1. – С. 46-48.
11. Патент РФ № 2399349 С1. Барьерно-защитная одежда из нетканых материалов / Сизова Р.И., Сизова О.В. - Оpubл. 20.09.2010.